

УЗБЕКИСТАН И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДУХОВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Ийманов Жавлон Саидрахмонович

заместитель декана по работе с молодежью факультета начального и дошкольного образования и методики обучения языкам Педагогического института Андижанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572781>

Как и в остальном мире, безопасность в регионе Центральной Азии невообразима в национальном масштабе или изолированно. В результате совместных усилий возможна борьба с такими угрозами и вызовами, как радикализация, экстремизм, терроризм, которые являются общими для региона.

Необходимо воздерживаться от классификации угроз безопасности на «свои и чужие» и придерживаться принципа «комплексной безопасности»[1].

Поэтому в этой статье мы хотим больше сосредоточиться на вопросе духовной стабильности в регионе.

В частности, мы анализируем понятие духовно стабильной среды в виде отдельного слова. Духовность – это слово, происходящее из арабского языка, означающее духовный, умственный, абстрактный, нравственный, и связанное с духовностью, нравственностью. [2] Духовность – это нравственное состояние на арабском языке. Все нравственные вещи представляют собой совокупность философских, правовых, научных, художественных, религиозных, нравственных и им подобных понятий и понятий человечества, означающих свойства. [3] Любая угроза духовности может сама по себе стать одной из серьезных угроз безопасности страны, ее национальным интересам, будущему здорового поколения и в конечном итоге привести к кризису в обществе. [4]

Для нас духовность – это совокупность благородных стремлений, образцовых качеств на пути к совместному строительству будущего народа и государства, взаимное доверие, уважение и внимание между людьми.

Иными словами, духовность является той основой, которая определяет содержание и качество всех политических и социальных отношений в обществе. [5]

В толковом словаре узбекского языка означает устойчивый, определенный, фиксированный, приоритетный, неизменный, стабильный, стабильный [6]. Устойчивость (социальная) - наличие условий для мира в

обществе и его укрепление; состояние солидарности социальных слоев, сил и политических партий; продолжение состояния общественного согласия между государством, общественными организациями, гражданами и т. д. Западные ученые Р. Дарендорф и А. Козер утверждали, что «настоящей стабильности не бывает, всякая стабильность есть накануне нестабильности или после известной нестабильности, период покоя перед новой нестабильностью общества». Напротив, Парсонс стремился разработать «правила стабильности социальной системы». По его мнению, деятельность элементов, составляющих социальную структуру любого устойчивого общества, должна быть взаимно совместима. Эта гармония является постоянным фактором стабильности. При этом роль государства составляют мельчайшие звенья общества, общины, организации. Она заключается в поддержании и укреплении баланса между ведомствами. Если государству удастся это сделать, оно выступит регулятором, обеспечивающим устойчивое развитие общества. Это, в свою очередь, создает возможность для государства проводить определенные реформы. Эти взгляды Т. Персона были признаны специалистами многих западных стран. Узбекистан после обретения независимости уделяет большое внимание достижению и укреплению социальной стабильности. В энциклопедическом словаре философии утверждается, что «Устойчивость является необходимым условием развития общества, постепенного осуществления реформ» [7].

Окружающая среда – это совокупность природных и/или социальных условий, которые окружают, окружают, живут, действуют, а также совокупность людей, событий и процессов, взаимосвязанных между собой в плане занятия, труда и деятельности. [8]

Добавляя слова духовный, стабильный и среда, мы имеем в виду фразу «духовно стабильная среда», и смысл этой фразы может быть истолкован следующим образом, исходя из вышеизложенного. Шавкат Мирзиёев 19 января 2021 года в видеоселекторном совещании по коренному совершенствованию системы духовно-просветительской работы, укреплению сотрудничества между государственными и общественными организациями в этой связи сказал: Если тело жизни общества — это экономика, то его душа и дух — это духовность. Когда мы решим строить новый Узбекистан, мы будем опираться на два крепких столпа. Во-первых, это сильная экономика, основанная на рыночных принципах. Второе – это

богатое наследие наших предков и сильная духовность, основанная на национальных ценностях [9].

Поэтому, если интерпретировать эту фразу на примере Узбекистана как Центральной Азии, все страны региона исторически развивались в одном месте, поэтому все заинтересованы в формировании духовно стабильной среды в Центральной Азии.

Из вышеизложенного видно, что роль Республики Узбекистан в создании базовых принципов формирования безопасности и духовно стабильной среды в Центральной Азии неопределима. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-60 от 28 января 2021 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» предусматривает проведение открытой, прагматичной и активной внешней политики. [10]

В завершение Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев призвал к более глубокому изучению в рамках резолюции «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии».

Список использованной литературы:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Международной конференции «Центральная Азия: общая история и общее будущее, сотрудничество во имя устойчивого развития и прогресса», состоявшейся в г. Самарканде 10-11 ноября 2017 г. <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeev>
- 2, 3. Аннотированный словарь узбекского языка. Аннотированный словарь узбекского языка. Под редакцией А. Мадвалиева (2006-2008 гг.). Т.: Государственное научное издательство «Национальная энциклопедия Узбекистана». Б. Б. 565.
4. Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. Т.: «Духовность». 2008. Б. 8.
5. Мирзиёев Ш.М. Новая стратегия Узбекистана. Т: Узбекистан. 2021. Б. 267.
6. Аннотированный словарь узбекского языка. Под редакцией А. Мадвалиева (2006-2008 гг.). Т.: Государственное научное издательство «Национальная энциклопедия Узбекистана». Б. Б. 173.
7. Философский энциклопедический словарь. Шарк Ташкент. 2004 г. Б. Б. 45.
8. Аннотированный словарь узбекского языка. Аннотированный словарь узбекского языка. Под редакцией А. Мадвалиева (2006-2008 гг.).

Государственное научное издательство «Национальная энциклопедия Узбекистана». Ташкент. Б. Б. 663.

9. <https://president.uz/uz/lists/view/4089>

10. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева № ПФ-60 от 28 января 2022 года Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.